

UBA

Universidad de Buenos Aires

Salud & Bienestar Digital

Verónica Zumpano Blumenfeld

Programa de Actualización en Cuerpo, Comunicación, Estética y

Política. Perspectivas situadas y Feministas.

Departamento de Posgrado.

Coordinadora Académica: Dra. Mariela Singer.

DNI: 25947333

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2030-1849>

2022

Introducción

Las tecnologías no son neutrales ni neutras. Están inmersas en una matriz cultural que 'supone, incita y propone' ciertos modos de vivir y no otros (Sibilia, 2008). Tampoco son buenas o malas, pero son históricas. O como diría Deleuze: "expresan las formaciones sociales que las han originado y que las utilizan". Es por ello que las tecnologías invitan a usos y costumbres que resultan en modos y modas de relacionarnos con nosotros mismos y el mundo. Las sociedades contemporáneas estimulan la digitalización y la optimización de la vida. Pero, por otro lado, no es de público conocimiento el balance vital para servirnos de ellas; en especial en lo que refiere a un correcto cuidado de sí. Es en este contexto donde la atención humana se ha convertido en un recurso económico, político y cognitivo. Las plataformas digitales no sólo median la comunicación: compiten activamente por el tiempo de los sujetos mediante arquitecturas diseñadas para estimular permanencia, recurrencia y dependencia conductual.

Esto implica una recuperación de saberes para generar un nodo entre ciencia, tecnología, biología y humanidades. El propósito de este documento es compartirle a las familias y docentes —y a todo el público en general— consejos útiles para convivir desde una perspectiva más saludable con el uso de las tecnologías y abrir un muestreo general de lo que sucede en nuestro cuerpo-mundo por el uso de las mismas.

Área de Intervención

Intervención Institucional, Centro de Educación inicial, primaria y secundaria. Salud Mental.

Objetivo General

Crear una producción escrita en formato **magazine**¹ y un **póster**² para difusión. El primero en formato digital y el segundo impreso. Se pretende que sirvan como insumos para un entendimiento más profundo de las tecnologías y lograr así un balance consciente para servirnos de ellas.

¹Material de difusión disponible en:

https://www.academia.edu/91533390/Salud_and_Bienestar_Digital_P%C3%B3ster_Sanfra

²Póster disponible en:

https://www.academia.edu/91533390/Salud_and_Bienestar_Digital_P%C3%B3ster_Sanfra

Metodología

Se busca realizar un ensayo monográfico transfeminista desde el paradigma sistémico complejo.

Principales perspectivas teórico-conceptuales a recuperar:

Con el objetivo de conceptualizar la intervención tecnológica de los cuerpos, en este ensayo investigativo se recuperan para la estrategia reflexiva indicadores y/o marcos conceptuales de: Ciencias Exactas, Sociales, Naturales, Humanas, Médicas y Ciencias Cognitivas. Particularmente iré recuperando en mi enfoque analítico los estudios de Género y Feminismos como marcos transversalizadores del contexto crítico que me permiten enlazar las preguntas problema desarrolladas en este documento.

1. Cuerpo y Cosmos

No vemos lo Real, únicamente la Realidad que es una construcción de nuestra conciencia al experimentar la vida en el universo en el que habitamos. Nuestro cuerpo no se desentiende del Cosmos, está compuesto por sus mismos bloques e interacciones continuas. Nos han enseñado que esos bloques pueden encontrarse en la tabla periódica de los elementos. Pero esto no es precisamente correcto. Lo que hicimos fue, más bien, organizar una naturaleza que resulta inabarcable.

Pasó mucho tiempo hasta que la ciencia logró aproximarse al mundo de las partículas subatómicas y comprender que allí existe un límite difuso entre la materia y aquello que apenas podemos teorizar. Los bloques fundamentales, en verdad, se parecen más a un flujo o una sustancia en constante movimiento.

El campo electromagnético, en tanto fuerza de naturaleza ondulatoria y cuántica, constituye una de las principales formas de interacción entre materia y energía en el universo. Desde la física contemporánea, este campo se entiende como una matriz fundamental para la propagación de información, permitiendo la comunicación a distancia mediante dispositivos digitales. En términos metafóricos —aunque no ajenos a la física del lenguaje—, podríamos pensar esta dinámica como un "océano de oscilaciones", una imagen que remite a la continuidad del flujo de datos que habitan nuestros entornos cotidianos. Estas imágenes no pretenden sustituir el rigor físico por metáforas, sino habilitar un lenguaje interdisciplinario que permita pensar la continuidad entre **cuerpo, percepción, tecnología y entorno**.

A las ondulaciones del campo electromagnético le llamamos luz. Poder nominarla y entenderla ha sido el trabajo titánico de construir y representar los principios cosmológicos.

Sin embargo, esa energía tampoco es precisamente continua, sino que fluctúa en configuraciones diferenciadas de campos y partículas que interactúan entre sí. Un fluido presente en el universo entero —Quantum Field Theory— y que es sólo una ondulación del mismo *Campo*. Olas de un único océano constantemente en movimiento, fluctuando cuánticamente en el vacío (una plétora de información).

Este es el terreno fértil donde las teorías cosmológicas encuentran sustento en el lenguaje matemático. Todo lo que ha sido medido hasta ahora surge de la interacción entre los doce campos fundamentales de energía y las cuatro fuerzas de la física. Oscilan, se influyen, se ondulan mutuamente: danzan... y, en su encuentro con el campo de Higgs, se manifiestan como masa. Aun así, la posibilidad de una teoría unificadora —capaz de integrar todas las fuerzas y partículas conocidas— permanece abierta en el horizonte matemático. **Lo que hoy aparece fragmentado podría no ser más que una cuestión de perspectiva.** Supersimetría, Cosmología Cíclica Conforme y Teoría de Cuerdas beben de patrones matemáticos aún por verificar. Se proyecta que en los próximos cincuenta años, gracias al avance de la informática cuántica y la puesta en marcha de un nuevo colisionador de hadrones, se pongan en juego los paradigmas fundantes de la *physiké*. Tal vez entonces, logremos una comprensión más profunda sobre la naturaleza, sobre qué es un cuerpo y —como decía Spinoza— sobre ***lo que puede un cuerpo***.

Es por ello que esta comprensión de los cuerpos como campos en interacción permanente con su entorno tampoco resulta ajena a mi área de trabajo. Como neurodivergente y docente de secundaria, mi mirada de los cuerpos-mundo —y en especial por el ejercicio de mi labor— está atravesada por una apreciación más compleja. Me detengo a observar los cómputos, los campos, las fuerzas y las capacidades ejecutivas de mis estudiantes a la hora de procesar información. Y lo que podría parecer una descripción rígida para el lector, en verdad es un tipo de atención diferente. Una que se nutre de las riquezas intersubjetivas y se deja afectar por ellas.

Hace más de seis años comprendí que las infancias y adolescencias de nuestra generación experimentarían cambios sustanciales en sus sistemas neuroquímicos, especialmente en la regulación de neurotransmisores y neuropéptidos. Por ello, incorporé el concepto de "Dopamina Digital" en la malla curricular para compartirlo con mis alumnos. Estudiar el desequilibrio del sistema dopaminérgico y sus consecuencias no fue un ejercicio

incomprensible para los jóvenes; por el contrario, despertó nuevas preguntas, como por ejemplo —y entre las más evidentes—: "¿Por qué mis padres no saben esto?"

Algo que también pude constatar en el curso de estos años es que los adultos —por desconocer el tema— generan rigideces y resistencias propias de la disonancia cognitiva, especialmente cuando las tecnologías interpelan hábitos cotidianos profundamente naturalizados.

2. Cerebro

El cerebro humano actúa como un sistema de procesamiento que interpreta los estímulos que provienen del entorno a través de los sentidos. Además, regula funciones esenciales como el movimiento voluntario, el lenguaje, la memoria, la inteligencia y las emociones, interviniendo en cada aspecto de nuestra actividad, tanto cuando estamos conscientes como durante el sueño. El cerebro —químicamente— sigue los rastros de nuestra evolución. Esa evolución es el saber de nuestra supervivencia y, por lo tanto, debemos conocer las zonas que reaccionan —por defecto— de forma instintiva y adictiva ante estímulos nocivos.

Los neurotransmisores son sustancias usadas por las neuronas para comunicarse con otras y con los tejidos sobre los que actuarán. Son mensajeros en nuestro cerebro para generar las bases neurológicas de la felicidad, voluntad y carácter, entre otras funciones. Actualmente, no se trata únicamente de la vieja historia de estar atravesados por los dictámenes de la cultura, sino que sumamos una intervención en los cuerpos contranatura, silenciosa y paradójica.

En el Antropoceno, el *biopoder* en términos foucaultianos es una mina que extrae datos para colonizar los cuerpos, hace análisis prescriptivos para incrustar deseos (¿nos han enseñado que debemos desear?) que se erigen en una economía de la atención. Un paradigma que inteligentemente busca tutelar la huella de carbono mientras nuestra especie va perdiendo sus funciones ejecutivas. La **atención** es una de ellas. Perspectivas como la cognición extendida y la cognición corporizada comprenden la experiencia humana como un fenómeno distribuido entre cuerpo, entorno, técnica y cultura (Clark, 2015b; Wheeler & Clark, 2008). En este escenario, los dispositivos digitales no operan únicamente como herramientas externas, sino como moduladores de memoria, atención y percepción (Sprevak, 2016).

Este ensayo se enmarca en el debate contemporáneo sobre la actualización y revisión de los instrumentos pedagógicos, que se ha convertido en uno de los temas urgentes de nuestro tiempo. En este contexto, se plantean diversas preguntas orientadoras: ¿Cuáles son los

instrumentos más adecuados para la era digital? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que los nativos digitales tengan un coeficiente intelectual más bajo que sus padres (Velasco, 2018)? Y, yendo más allá, ¿qué esperamos de la escuela? ¿Continuará adaptándose pasivamente a la aceleración digital o será capaz de constituirse como un espacio contrahegemónico de reparación atencional, pensamiento crítico y reconstrucción del vínculo humano?

Si bien el coeficiente intelectual como indicador del rendimiento cognitivo proviene de una genealogía teórica ampliamente cuestionada y metodológicamente superada, la exposición constante a tecnologías digitales de alta estimulación se encuentra vinculada con alteraciones neuroquímicas en la corteza prefrontal. Estas disrupciones afectan funciones ejecutivas clave, como la atención sostenida, la memoria de trabajo y la autorregulación, con impacto directo en el desempeño académico. Este fenómeno —que algunos autores describen como una regresión adaptativa en términos evolutivos— requiere ser problematizado desde una perspectiva neuroeducativa crítica (Brand et al., 2014; Brand et al., 2016).

Tenía la certeza de que seríamos los docentes los primeros en notar cuán severo es el impacto del raptó de la atención de nuestros alumnos. Esto se debe a que buscamos inspirar a un gran número de ellos en el aula con relatos propios de las asignaturas. Mientras tanto, el mundo adulto, en paralelo, también se sumergió en su propia vida digitalizada. Muchos han recurrido a los dispositivos como niñeras o formas de entretenimiento para sus hijos, sin realmente involucrarse en lo que sucede en los centros educativos más allá de asegurarse de que los estudiantes "pasen de grado".

Algunas familias, más preocupadas por la falta de información sobre cómo abordar las adicciones digitales en adolescentes, se han acercado a los profesionales de la salud debido a su inevitable contacto con el problema, especialmente a raíz de la reciente pandemia. Sin embargo, estos profesionales, siendo honestos, se centran en el aspecto cognitivo-conductual del problema, sin abordar adecuadamente la alteración del sistema dopaminérgico causada por el exceso de pantallas. Se ocupan de las consecuencias, pero no de la causa en sí.

Es por ello que participé en un conversatorio, redacté este documento y produje material gráfico para comunicar datos relevantes y urgentes sobre este tema.

Si bien, como asunto de salud mental necesita de una intervención sistémica —que sin duda lo es— es pertinente que se eduque en el uso correcto de las tecnologías para prevenir los síntomas prefrontales. La pandemia profundizó el problema y su paradoja. Más horas en las

pantallas como forma de relacionarnos con las personas, estar más cerca, estudiar, trabajar y sostener la vida (Pandya & Lodha, 2021).

Esta hiperestimulación digital sostenida causó fatiga atencional y fragmentación cognitiva. El sujeto hiperconectado no procesa más información: muchas veces pierde profundidad de procesamiento, continuidad reflexiva y capacidad contemplativa (Hindman, 2018).

Ningún docente puede desentenderse en los tiempos que corren del gran esfuerzo que requiere llegar a la mirada del alumno, conquistar su atención y ayudarlo a fijar saberes que colaboren en su emancipación como personas.

Esto es un asunto que va más allá de la crisis del sistema educativo a nivel global —y donde podríamos ensayar otros modelos— si nos despojamos de la necesidad: tenemos que atender al resultado de la intervención en los cuerpos que hacen los usos desmedidos de las tecnologías contemporáneas. Y cuando hablo de necesidad, me refiero a la imposibilidad de generar una comparación con el pasado, como la televisión, la radio o el cine, por ejemplo. Nada tiene que ver lo anterior con las tecnologías LED de las pantallas actuales (Sroykham & Wongsawat, 2013), las zonas que estimulan en el cerebro a muy temprana edad, y la radiación de las mismas.

La dopamina ejerce el rol preponderante a la hora de entender los efectos adversos que nos produce la tecnología. Sin embargo, la relación de las niñeces y adolescencias ante los entornos digitales tiene una discusión instalada, entre pros y contras. Cuando en verdad luego de las 8 pm la luz de las pantallas genera una inhibición de melatonina que altera el sueño y, con ello, las emociones y la concentración (Sroykham & Wongsawat, 2013); fenómeno a través del cual —y bien sabido que es— se desencadenan un montón de otras complicaciones. Esto cierra los escenarios de los "depende".

3. TIC y Sistema Dopaminérgico

La dopamina como neurotransmisor es una molécula que cumple numerosas funciones en nuestro organismo. "La dopamina influye en diversas funciones básicas como en el comportamiento, la motricidad, el aprendizaje y por supuesto, en la motivación y sentido de recompensa, que es el placer que se experimenta cuando se cumple un objetivo, por lo que adquiere un papel relevante en las adicciones" (Blum et al., 2015).³ Al estar relacionada a las

³Acceso al documento completo:

https://theconversation.com/dopamina-el-neurotransmisor-que-nos-da-la-felicidad-pero-tambien-nos-la-quita-180637?utm_medium=email&utm_campaign=Envio%20medios%20ESPA%201104&utm_content=Envio%20medios%20ESP

hormonas de la felicidad cumple un rol fundamental a la hora de almacenar recuerdos a través de las emociones y, con ello, en la conformación de los rasgos de la personalidad. La cantidad de dopamina en la amígdala cerebral —región del cerebro relacionada con emociones más "primitivas" como la ira, el placer o el miedo— permite saber si una persona es segura de sí misma, gestiona sus emociones, si es propensa a acciones inconscientes, si es altamente propensa a las conductas adictivas y si se estresa con facilidad. La cantidad también está fijada por el número de receptores de la misma y que resultan en la motivación. Por lo que si es muy alta produce enfermedades como la esquizofrenia y trastorno bipolar, y si es muy baja depresión, falta de motivación, trastorno de déficit atencional⁴ (aumento en el consumo de metilfenidato), conductas destructivas y/o suicidas⁵.

El Dr. Jensen en su documento sobre la "Invasión Digital en el cerebro de los adolescentes" resalta lo importante de comprender que los cerebros de los jóvenes continúan siendo moldeados por su entorno, fisiológicamente, mucho más allá de los veinte años, y dice:

"La cascada de neuroprocesos que activa el circuito de recompensa del cerebro y la avalancha de dopamina, la sustancia química del placer, pueden desencadenarse con la misma facilidad con el lanzamiento del último iPhone que con el alcohol, la marihuana o un automóvil veloz. En cierto modo, la tecnología es una droga" (Jensen, p. 12).

Esta dimensión neurobiológica tiene su correlato conductual. La Unidad de Formación e Investigación de Madrid⁶ (Universidad Camilo José Cela, España) instala en este debate la importancia de entender, con otra perspectiva, si los síntomas prefrontales son la causa o la consecuencia de una modelación cerebral adictiva:

"Se observa una relación lineal entre el abuso de las TIC y síntomas cotidianos de mal funcionamiento prefrontal. Sin que pueda determinarse si la disfunción prefrontal es causa o consecuencia del abuso de las TIC, los datos sugieren que está estrechamente vinculada a la pérdida de control comportamental" (Behavioral Psychology / Psicología Conductual, Vol. 27, N° 2, 2019, p. 257).

[AA%201104+CID_d92750ee1ca77f369e42ca4e1ce90ad0&utm_source=campaign_monitor_es&utm_term=Enlace%20al%20articulo](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092664102100002)

⁴Véase Speranza et al. (2008) y U.S. Surgeon General (2021) en Referencias. Artículo complementario:

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-12492008000400002

⁵Redacción El Observador (29 de junio de 2022). Uruguay alcanza récord de suicidios desde que hay registro y supera a la crisis económica de 2002. El Observador.

<https://www.elobservador.com.uy/nota/uruguay-alcanza-record-de-suicidios-desde-que-hay-registro-y-supera-a-la-crisis-economica-de-2002-2022629202544>

⁶Acceso al documento completo:

<https://www.behavioralpsycho.com/wp-content/uploads/2019/10/05.Pedrero-27-2oa.pdf>

Y continúa: *"el grado de uso problemático —de las TIC— se relaciona de forma casi lineal con la magnitud de los síntomas de un mal control prefrontal (ejecutivo, emocional y social) de la conducta. Aunque no pueda inferirse la dirección causal de esta relación, el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes debe ser una variable a considerar prioritariamente, tanto por el propio sistema educativo como por los programas de prevención encaminados a evitar estos problemas de conducta"* (Behavioral Psychology / Psicología Conductual, Vol. 27, N° 2, 2019, p. 268).

Otro factor importante a considerar nos hace volver al Campo y a las radiaciones electromagnéticas a las que estamos cada vez más expuestos. Estudios han demostrado que tienen implicancias adversas para la salud biológica. Si bien se habla de una "pérdida" termal de esas radiaciones a través del calor, hay una absorción de los tejidos y, como consecuencia, un estrés oxidativo que subyace en los aspectos biológicos (Yang et al., 2022). En consecuencia favorecen —entre muchos otros efectos adversos— al comportamiento ansioso⁷. Modulaciones de coste orgánico que producen limitaciones en el potencial creativo humano.

En esa misma dirección, un estudio reciente publicado por la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China —que constituye la primera evidencia de neuroimagen sobre el impacto de la adicción a smartphones en la cognición creativa— llegó a conclusiones especialmente pertinentes para este ensayo:

"El estudio actual proporciona la primera evidencia de neuroimagen que descubrió el impacto negativo de SAT en la cognición creativa. En particular, al manipular las restricciones semánticas, encontramos que los individuos SAT exhibieron activaciones corticales reducidas y conectividades funcionales en el PFC y la corteza temporal, lo que dificulta superar las restricciones semánticas y poder establecer asociaciones originales durante la generación de ideas creativas. Este hallazgo tiene implicaciones positivas para revelar los efectos nocivos de la adicción a los teléfonos inteligentes en las capacidades cognitivas avanzadas de las personas" (Li et al., 2022).⁸

En resumen, ¿por qué es importante limitar el uso de las pantallas? En concordancia con los estudios de neuropsicología, el exceso de exposición a este tipo de tecnologías altera el ciclo de descanso y, con ello, el ritmo circadiano. Aumentan los riesgos de padecer ansiedad,

⁷Véase también:

<https://www.abc.es/familia/padres-hijos/salud-mental-nino-adolescentes-urgencias-20221121142440-nt.html>

⁸Acceso abierto al artículo:

<https://academic.oup.com/scan/advance-article/doi/10.1093/scan/nsac052/6712258?login=false>

depresión infantil y desarrollar emociones adictivas (consumistas, entre ellas). Limita el desarrollo cerebral en las áreas de creatividad, imaginación, atención y concentración, mientras favorece las conductas sedentarias. Disminuye la habilidad para generar relaciones vinculares saludables, mostrándose en cambio conductas agresivas por falta de control emocional. El exceso de pantallas disminuye el rendimiento escolar y los hábitos de sociabilidad. Expone a los chicos/as a las altas radiaciones que estas tecnologías utilizan (Gultekin & Siegel, 2020).

4. El Maestro Ignorante

La discusión sobre tecnologías digitales no puede reducirse únicamente a indicadores clínicos o neurocognitivos. También implica preguntarnos qué tipo de sujetos estamos formando, qué relación sostenemos con el deseo, la autonomía y el conocimiento, y qué formas de emancipación son todavía posibles en contextos de captura permanente de la atención.

Las niñas necesitan pautas y estímulos en su proceso madurativo. No adhiero en absoluto a que les retiren sus aparatos electrónicos porque a esta altura es un sinsentido. Sostengo la confianza que merecen los chicos. En el conversatorio áulico se dispararon inquietudes, emociones encontradas, incertidumbres, paradojas y cuestionamientos. A los adultos les recomendé que no usen controles parentales, salvo que sea un caso identificado como problemático (y en conjunto con profesionales de la salud). Charlamos de lo importante que es no minar innecesariamente la autonomía de los jóvenes y que confiemos en que ellos pueden aprender a gestionar un uso saludable de la tecnología. Introduje al adultocentrismo como corriente de pensamiento que adhiere al protagonismo y la expresión que merecen las niñas y adolescencias. Y lo importante que es capacitarlos en autogestión para ser parte activa de este tránsito a la vida digitalizada. Esto supone el ejercicio de su derecho a la salud en primera persona. Supone que sean muy conscientes de lo que estimulan e incitan las tecnologías contemporáneas para que puedan alcanzar un sano equilibrio.

Frente a la captura de la atención descrita hasta aquí, la obra de Jacques Rancière ofrece una herramienta conceptual que ilumina el problema desde otro ángulo. Presenté a Rancière desde "El Maestro Ignorante" porque ensaya formas claras de recuperar saberes con perspectiva democratizadora y con una mirada sensible hacia el otro, dándole espacio, sin guionizar el sentido. Y de igual modo sostengo con mi ejercicio que los docentes sólo deberíamos custodiar la atención que inspira al alumno en su camino de emancipación y desarrollo. Su disputa —y crítica— ante los explicadores de saberes y herederos de la

repartición de lo sensible, parte de la premisa de que las inteligencias son iguales. Su planteo no consiste en negar que existen condicionantes neurológicos, deterioros cognitivos y un espectro de diferencias biológicas entre los sujetos, sino en cuestionar los dispositivos sociales y pedagógicos que convierten esas diferencias en destinos absolutos, anulando las potencias, sensibilidades y posibilidades de desarrollo que todavía pueden habitar en cada cuerpo.

Los chicos son potencias y el logro es que sean ellos, auténticos. Que sean dueños de su atención y, en consecuencia, de su accionar.

En una economía digital que disputa constantemente el foco perceptivo de los sujetos, educar la atención se transforma también en una práctica ética y política de autonomía.

El rol de un maestro emancipador es el de acompañar la construcción de una voluntad fuerte y no la de instruir continuamente. Las premisas que desarrolla Rancière en su libro —a través del modelo de Jacotot— revisan la separatividad presupuesta sobre la inteligencia —que nos fue dada desde los griegos— apuntalando a que la real diferencia es asunto de voluntades. Y es desde aquí que reconozco mi rol en el aula, tomando a la asignatura *per se* como un asunto secundario. Educar la voluntad es educar para la autarquía.

Podemos tomarlo como una exhortación a la gestión autoeducativa que, más que extractivista o productivista, se piensa para despertar una potencia, despertar un "puedo", despertar un "no negarse" a ciertos saberes abordados desde la multiplicidad de la inteligencia humana.

Lo que le interesa a Rancière es orientar un poder que propicie la equidad e igualdad estética imbricada con las nociones políticas. Supone toda una nueva forma de pensar y encontrarse con los otros. Abrirse a las riquezas de la intersubjetividad, lo que nos hace humanos.

Su mirada sensible hacia el otro actualiza la relación con el otro, sin entenderlo como carente de conocimiento (propio de la disciplina pedagógica). Rancière propone dispositivos emancipadores hacia la libertad y no una pedagogía que ve al alumnado con sesgos infantilizantes.

Atender vivencias es un don del que sí somos dueños, junto a la voluntad personal. "Entendemos por voluntad ese retorno sobre sí del ser razonable que se conoce en la medida en que actúa. Es ese foco de racionalidad, esa conciencia y esa estima de sí como ser razonable en acto lo que alimenta el movimiento de la inteligencia. El ser razonable es, antes que nada, un ser que conoce su potencia, que no miente sobre ella" (Rancière, 2007, p. 79).

Sobre "Ética, afección, afecto" dirá Deleuze —con un dejo similar— (y refiriéndose a Spinoza) que el ser humano es como un recipiente de poderes, por sus capacidades y resistencias que han sido desarrolladas en un largo proceso histórico. No solo provoca repensarnos como partícipes de la acción de conocer, sino que también nos sitúa atentos —desarrollando una voluntad fuerte— en un escenario complejo de comunicación estética y política, que ha sido usado para generar subjetividad y sentido. La obra de Rancière interpela irreverentemente el sistema jerárquico y tradicional. Este libro es fundamental para abrirnos a nuevos campos críticos de estudios pedagógicos, que no se inscriben en *reformas rentables* y nos ofrece perspectivas claves e insumos relevantes para considerar en la presente era digital.

5. Salud y Bienestar Digital es Educación en Derechos Humanos

"La humanidad parecería encontrarse ante una encrucijada, y ese punto de inflexión exige decisiones políticas y éticas que implicarán consecuencias irreversibles en el futuro de la especie". (Sibilia, 2008)

Nuestro compromiso de afección y afecto.

Educar desde la ternura, fortalecer el respeto y enriquecer el diálogo con los chicos es la clave para transitar el cambio de paradigma de manera favorable. Tengamos en cuenta todas aquellas veces en que han sido ellos los que nos han sorprendido al "maniobrar" idóneamente la tecnología. Y esto no sólo es parte de los saberes técnicos, sino que también reflejan una comprensión de los códigos del lenguaje propios de las redes sociales y el Internet. Explorar esas riquezas intersubjetivas con las nuevas generaciones es un compromiso que custodiará el impacto de la afección en su cuerpo-mundo (Perez Aguirre, 2007). A su vez, se asentaron las bases relacionales desde un lugar más consciente y sensible.

Si bien el recorrido de la ciencia está plagado de errores y aciertos que son propios del progreso de la misma, hay momentos en los que debemos detenernos a pensar e indagar si es sano vivir desde lo que la economía de mercado propone. La ciencia y el mercado no necesariamente van de la mano. Y si bien todos estamos de acuerdo en que la tecnología seguirá transformando nuestras vidas al «acercarnos, optimizarnos, acelerarnos y posibilitarnos» nuevas dinámicas y accesos (Sibilia, 2008), es relevante darle atención a los daños psicofísicos que plantean los profesionales de la medicina y la educación por un uso indiscriminado y sin criterio de las mismas. Es importante que desde el mundo adulto accionemos con conciencia y coherencia para ser leales con las niñeces y adolescencias de la actualidad. Necesitan adultos capaces de acompañar, orientar y preservar espacios donde

todavía sea posible pensar, descansar, imaginar y sentirse presentes (U.S. Surgeon General, 2021; Wiecha et al., 2001).

Esta discusión sobre bienestar digital ya no pertenece únicamente al terreno técnico ni sanitario. En la medida en que el acceso a la atención, al descanso y a la autonomía cognitiva constituye una condición de posibilidad para el ejercicio de todos los derechos humanos, garantizar entornos digitales saludables es, también, una responsabilidad política. Se trata de una discusión civilizatoria sobre qué formas de sensibilidad, presencia, memoria y humanidad deseamos preservar en la era de la hiperconectividad (Fuentes, 2020; Rovira, 2018; Gago, 2019).

Referencias

- Behavioral Psychology / Psicología Conductual, Vol. 27, Nº 2, 2019. Universidad Camilo José Cela, Unidad de Formación e Investigación, Madrid, España.
<https://www.behavioralpsycho.com/wp-content/uploads/2019/10/05.Pedrero-27-2oa.pdf>
- Blum, K., Febo, M., Smith, D. E., Roy, A. K., Demetrovics, Z., Cronjé, F. J., Femino, J., Gozde Agan, J., Fratantonio, J. L., Pandey, S. C., Badgaiyan, R., & Gold, M. S. (2015). Neurogenetic and epigenetic correlates of adolescent predisposition to and risk for addictive behaviors as a function of prefrontal cortex dysregulation. *Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology*, 25, 286-292.
- Brand, M., Young, K. S., & Laier, C. (2014). Prefrontal control and Internet addiction: a theoretical model and review of neuropsychological and neuroimaging findings. *Frontiers in Human Neuroscience*, 8, 375.
- Brand, M., Young, K. S., Laier, C., Wölfling, K., & Potenza, M. N. (2016). Integrating psychological and neurobiological considerations regarding the development and maintenance of specific Internet-use disorders: an Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) model. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 71, 252-266.
- Clark, A. (2015b). Embodied prediction. En T. Metzinger & J. M. Windt (Eds.), *Open MIND*. MIND Group.
- Deleuze, G. (2006). Ética. Afección, afecto y esencia. En *En medio de Spinoza*. Cactus.
- Deleuze, G. (2014). Posdata a las sociedades de control. En *El lenguaje libertario*. Utopía Libertaria.
- Federici, S. (2015). La gran caza de brujas en Europa. En *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Tinta Limón.
- Foucault, M. (1993a). El panoptismo. En *Vigilar y castigar*. Siglo XXI.
- Foucault, M. (1993b). Poder-Cuerpo. En *Microfísica del poder* (pp. 103-110). Ediciones La Piqueta.
- Fuentes, M. (2020). *Activismos tecnopolíticos. Constelaciones de performance* (Introducción). Editorial Eterna Cadencia.
- Gago, V. (2019). *La potencia feminista*. Tinta Limón.

- Gultekin, D. H., & Siegel, P. H. (2020). Absorption of 5G radiation in brain tissue as a function of frequency, power and time. *IEEE Access*, 8, 115593-115612. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3002183>
- Hindman, M. (2018). Rethinking the attention economy. En *The Internet trap: How the digital economy builds monopolies and undermines democracy* (pp. 1-14). Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv36zrf8.5>
- Jensen, F. E. (s.f.). *Invasión digital en el cerebro de los adolescentes*. [Documento de trabajo].
- Li, X., Li, Y., Wang, X., & Hu, W. (2022). Reduced brain activity and functional connectivity during creative idea generation in individuals with smartphone addiction. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, nsac052. <https://doi.org/10.1093/scan/nsac052>
- Massimi, M. (2017). Laws of nature, natural properties, and the robustly best system. *The Monist*, 100, 406-421.
- Mendoza, Y., Cuello, P., & López, V. (2016). Análisis psicométrico del Inventario de sintomatología prefrontal en sujetos adictos y no adictos. *Revista Chilena de Neuropsicología*, 11, 24-29.
- Norton, J. (2011). Observationally indistinguishable spacetimes: a challenge for any inductivist. En G. J. Morgan (Ed.), *Philosophy of science matters: The philosophy of Peter Achinstein* (pp. 164-176). Oxford University Press.
- Pandya, A., & Lodha, P. (2021). Social connectedness, excessive screen time during COVID-19 and mental health: A review of current evidence. *Frontiers in Human Dynamics*. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2021.684137>
- Peacock, J., & Richmond, A. (2015). The anthropic principle and multiverse cosmology. En M. Massimi (Ed.), *Philosophy and the sciences for everyone*. Routledge.
- Perez Aguirre, L. (2007). Si digo educar para los derechos humanos. *DDHH IDELA, DEHUILA*, 15, 49-56.
- Rancière, J. (2005). *Sobre políticas estéticas*. Universidad Autónoma de Barcelona / Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.
- Rancière, J. (2007). *El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual*. Libros del Zorzal.
- Rancière, J. (2014). *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Prometeo.
- Redacción El Observador. (2022, 29 de junio). Uruguay alcanza récord de suicidios desde que hay registro y supera a la crisis económica de 2002. *El Observador*.

<https://www.elobservador.com.uy/nota/uruguay-alcanza-record-de-suicidios-desde-que-hay-registro-y-supera-a-la-crisis-economica-de-2002-2022629202544>

- Rovira, G. (2018). El devenir feminista de la acción colectiva: las redes digitales y la política de prefiguración de las multitudes conectadas. *Teknokultura*, 15. Ediciones Complutense.
- Sibilia, P. (2008). *El hombre postorgánico: Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales*. Fondo de Cultura Económica.
- Sibilia, P. (2012). *Redes o paredes: La escuela en tiempos de dispersión*. Tinta Fresca.
- Sprevak, M. (2016). Philosophy of the psychological and cognitive sciences. En P. Humphreys (Ed.), *Oxford handbook for the philosophy of science*. Oxford University Press.
- Sroykham, W., & Wongsawat, Y. (2013). Effects of LED-backlit computer screen and emotional self-regulation on human melatonin production. *35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, 1704-1707. <https://doi.org/10.1109/EMBC.2013.6609847>
- Terán-Mendoza, O., Sira-Ramos, D., Guerrero-Alcedo, J., & Arroyo-Alvarado, D. (2016). Sintomatología frontal, estrés autopercebido y quejas subjetivas de memoria en adictos a sustancias. *Revista de Neurología*, 62, 296-302.
- U.S. Surgeon General. (2021). *Protecting youth mental health: The U.S. Surgeon General's advisory*. <https://www.hhs.gov/about/news/2021/12/07/us-surgeon-general-issues-advisory-on-youth-mental-health-crisis-further-exposed-by-covid-19-pandemic.html>
- Velasco, I. (2018, 15 de octubre). Los 'nativos digitales' son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. *BBC Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-54554333>
- Wang, Y., Yin, Y., Sun, Y. W., Zhou, Y., Chen, X., Ding, W. N., Wang, W., Li, W., Xu, J. R., & Du, Y. S. (2015). Decreased prefrontal lobe interhemispheric functional connectivity in adolescents with internet gaming disorder: a primary study using resting-state fMRI. *PloS One*, 10, e0118733.
- Wheeler, M., & Clark, A. (2008). Culture, embodiment and genes: Unraveling the triple helix. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 363(1509), 3563-3575.

- Wiecha, J. L., Sobol, A. M., Peterson, K. E., & Gortmaker, S. L. (2001). Household television access: Associations with screen time, reading, and homework among youth. *Ambulatory Pediatrics*, 5(1), 244-251.
- Yang, H., Zhang, Y., Wu, X., Gan, P., Luo, X., Zhong, S., & Zuo, W. (2022). Effects of acute exposure to 3500 MHz (5G) radiofrequency electromagnetic radiation on anxiety-like behavior and the auditory cortex in guinea pigs. *Bioelectromagnetics*, 43(2), 106-118.
- Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. *CyberPsychology & Behavior*, 1, 237-244.